

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О БЕРЕЖЛИВОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ.

Шукуруллаев Озодбек Арзиевич – преподаватель
кафедры методики дошкольного образования факультета
дошкольного образования ТДПУ имени Низоми.

Аннотация: Дошкольникам были даны мнения о роли и значении экономического образования в формировании представлений о бережливости.

Ключевые слова: Организация дошкольного образования, воспитатель, воспитанник, деятельность, воспитание, экономическое воспитание, бережливость.

Работа с детьми требует от воспитателя больших усилий и воли, поэтому особенно важны доброжелательность, вежливость и уважительное отношение ко всем участникам педагогического процесса в коллективе. Руководитель, уважающий индивидуальность каждого педагога, учитывающий склонности, интересы, возможности в сочетании с разумными требованиями, достигает гораздо лучших результатов, чем руководитель, строго придерживающийся авторитарных методов управления. Один из лучших способов повысить интерес к работе и создать слаженный коллектив — уважать людей и делегировать им ответственность и полномочия.

Ответственность возникает в двух случаях: когда на исполнителя возлагается вполне конкретная задача и ответственность; если исполнитель точно знает, как будет выполняться работа. Чтобы объяснить каждому участнику процесса содержание его задачи, добиться определенных результатов, организация будет носить характер не обязательного управления, а сознательной творческой работы. Важным вопросом в управлении, ориентированном на результат, является различие между «результатом» и «вкладом».

Сегодня взаимосвязь между политикой и образованием открыта для всех. Экономический, интеллектуальный, культурный, духовно-нравственный потенциал любого развитого общества зависит от его содержания и направленности. В условиях становления рыночной экономики и развития современного узбекского общества экономическое образование молодого поколения имеет большое значение. Современные новые экономические условия определяют необходимость воспитания самостоятельных, активных, трудолюбивых, экономически грамотных, высоконравственных, гуманных личностей дошкольного возраста, что является основой дальнейшей жизнедеятельности человека. Экономическое воспитание дошкольников, формирование основ экономической культуры, вовлечение детей в экономику, начальное экономическое образование является одним из факторов экономического социализма и оказывает большое влияние на отношение ребенка к материальным и духовным ценностям и формирование личности ребенка в целом. Разнообразие проблем, изучаемых в теории экономики, заслуживает похвалы, но вопрос изучения педагогических условий экономического воспитания детей в дошкольном образовательном учреждении остается актуальным. По мнению А. С. Макаренко, ребенок с раннего возраста должен быть приучен к будущей хозяйственной деятельности в семейной среде и иметь представление о честности, заботе, бережливости, ответственности.

В 70-е годы 20 века учёные Л.Н. Пономарев и Л. Э. Эпштейн пропагандировали экономическое образование как важный фактор развития народного хозяйства, необходимое условие научной организации производства, важное средство формирования правильного отношения молодого поколения к труду и собственности. Принимая во внимание взгляды исследователей А. Ф. Аманда, Л. П. Куракова, Б. Т. Лихачева, В. А. Повстика, В. Д. Попова, А. С. Прутченкова в трактовке таких понятий, как «экономическое образование», «экономическое образование»,

«экономическое обучение», можно заключить, что Экономическое образование есть нравственность человека. Мы считаем целесообразным дать общее определение, что целенаправленный процесс формирования экономических качеств - это бережливость, ответственность, работоспособность, предприимчивость, а также целенаправленный процесс усвоения знаний об экономической жизни людей. ориентированы на ценностные отношения. Анализ состояния теории и практики воспитания детей в организациях дошкольного образования показывает, что процесс экономического образования и комплексная теория экономического образования дошкольников не получили достаточного развития.

Содержание среды экономического воспитания в дошкольном возрасте состоит из: предметной среды (создание экономической среды на основе игры);

социальные - "интересы включают среду (родители, педагогический коллектив МТТ), событийно-познавательную среду (интересные экскурсии, встречи с известными людьми) и информационную среду (пазлы, иллюстрации, магазины, банки, сервисные центры, карты промышленных предприятий города, образцы монет) .

Педагог должен уметь профессионально обрабатывать информацию социальных агентов, целенаправленно направлять это воздействие, уметь превращать ситуацию социального развития в педагогическую ситуацию, создавать образовательную среду, направленную на формирование ведущих моральных и экономических качеств. Еще одним условием экономического воспитания является организация и полнота видов деятельности детей (игра, труд, познание), связанных с семьей, народом, обществом и экономическим положением общества, и на этой основе знание ими положительных норм. и ценности социально-экономического общества.. заключается в развитии интереса.

Выбор организационных форм обучения и видов экономической образовательной деятельности зависит от целей, задач и возраста детей. Поскольку игра является активным фактором развития личности ребенка, очень важно обогащать содержание игры жизненными аспектами. В частности, приобретение ребенком первых понятий об экономике посредством игр важно для уточнения и закрепления его представлений об экономике, получения новых знаний о экономической жизни людей, самого ребенка, окружающих его взрослых и его сверстников. Это позволяет проявляться в правильных действиях, отношениях, деятельности в соответствии с имеющимися знаниями. Одним из важнейших мотивирующих факторов познания экономики семьи, родного города, региона, профессии в сфере бизнеса является развитие знаний и интереса к экономике, что расширяет мировоззрение детей.

Уровень экономического образования можно объяснить следующим образом:

- дети умеют объяснять основной смысл экономических понятий, проявлять явный и устойчивый интерес к работе родителей, иметь представление о профессии родителей, использовать экономические слова и словосочетания;
- могут применить знания, полученные в играх, в жизни;
- готовы общаться со взрослыми и сверстниками, задавать много вопросов и пытаться самостоятельно найти на них ответы;
- помогать взрослым и сверстникам в работе, действовать осознанно при осуществлении трудовой деятельности, внимательно относиться к теме работы, ее результатам, доводить начатую работу до конца, правильно оценивать результаты своего труда и результаты своих коллеги способные;
- рациональное использование материалов; активно поддерживает и развивает творческие поиски предпринимателей, талантливых, изобретательных, сверстников в процессе эффективной деятельности;

- ищет и умеет проявлять инициативу, целеустремленно выполняет задания, доводит начатое дело до конца.

-дети имеют представления об экономических понятиях, но не всегда могут их объяснить; у них неустойчивый интерес к нуждам семьи, к делу родителей; знания у них неясные, смутные, поверхностные;

-дети задают вопросы об окружающих событиях только после того, как воспитатель через игровые условия, упражнения, творческие задания повысил их интерес к знаниям, у них достаточно представлений об окружающем мире, но они не умеют использовать имеющиеся в игра;

- организовывать свою деятельность под руководством взрослых, вовремя выполнять задания; верны материальным ценностям, сильны, инициативны, умеют творчески подходить к работе, но порученная работа выполняется добросовестно, только под руководством взрослых;

-не всегда активны, частично могут проявлять настойчивость в достижении цели.

-дети не могут объяснить значение экономических понятий, не проявляют интереса к нуждам семьи, работе родителей, событиям, окружающим современное общество, не используют в речи экономические слова;

- не проявляет заинтересованности в эффективной деятельности, выступает лишь в роли сторонних наблюдателей;

- не доводят работу до конца, не умеют договариваться при осуществлении совместной трудовой деятельности, быстро теряют интерес к работе, оставляют работу и возвращаются к игре;

- не склонны бережно относиться к личному и общественному имуществу; при выполнении работы не проявляют никакой заинтересованности в ее результатах; безответственный, инициативный, не проявляет настойчивости в достижении цели.

Список использованной литературы:

1. «Первая ступень» Государственной учебной программы.
2. Каюмова Н. «Дошкольная педагогика» учебник Ташкент 2013г.
3. Содикова Ш. Дошкольная педагогика Т-2017.